

Analisis Kualitatif Kesantunan Berbahasa pada Percakapan Orang Tua dan Anak di Rumah

Fadillah Annisah Siregar¹, Eva Juliana².

(Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpua)

Email: fadillahannisah04@gmail.com¹, evajuliana503@gmail.com².

Abstract

This research aims to analyze language politeness in conversations between parents and children at home, which plays an important role in forming polite values and emotional relationships between family members. With a qualitative approach, this research uses observation and interview methods to explore communication patterns that contain elements of politeness, such as the use of greetings, word choice, intonation, and responses to the interlocutor. The research results show that the level of language politeness in family conversations is greatly influenced by age, education and communication habits in the wider social environment. Parents who consistently use polite language tend to instill these values in their children, who ultimately apply them in daily interactions. In addition, it was found that polite communication in the family environment contributes to the formation of children's character and strengthens the closeness between parents and children. This research contributes to the development of polite language in the realm of family education, and underlines the importance of polite communication as the basis for harmonious and mutually respectful relationships. It is hoped that the results of this research can be a reference for parents to pay more attention to aspects of politeness in communicating with children at home.

Keywords: *Language Politeness, Family Communication, Parents and Children, Character, Emotional Relationships.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesantunan berbahasa dalam percakapan antara orang tua dan anak di rumah, yang berperan penting dalam membentuk nilai sopan santun dan hubungan emosional antar anggota keluarga. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara untuk menggali pola-pola komunikasi yang mengandung unsur kesantunan, seperti penggunaan sapaan, pemilihan kata, intonasi, serta respons terhadap lawan bicara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesantunan berbahasa dalam percakapan keluarga sangat dipengaruhi oleh usia, pendidikan, dan kebiasaan komunikasi di lingkungan sosial yang lebih luas. Orang tua yang konsisten menggunakan bahasa yang santun cenderung menanamkan nilai tersebut pada anak-anaknya, yang pada akhirnya juga menerapkannya dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, ditemukan bahwa komunikasi yang santun di lingkungan keluarga berkontribusi pada pembentukan karakter anak dan memperkuat kedekatan antara orang tua dan anak. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kesantunan berbahasa dalam

ranah pendidikan keluarga, serta menggarisbawahi pentingnya komunikasi santun sebagai dasar hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi orang tua untuk lebih memperhatikan aspek kesantunan dalam berkomunikasi dengan anak di rumah.

Kata Kunci: *Kesantunan Berbahasa, Komunikasi Keluarga, Orang Tua Dan Anak, Karakter, Hubungan Emosional.*

PENDAHULUAN

Dalam interaksi keluarga, kesantunan berbahasa memainkan peran penting dalam membentuk kualitas hubungan antar anggota keluarga, khususnya antara orang tua dan anak. Bahasa yang digunakan oleh orang tua dalam percakapan sehari-hari tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan karakter bagi anak. Melalui bahasa yang santun, anak dapat memahami nilai-nilai seperti hormat, kejujuran, dan kebersamaan, yang akan tertanam dalam dirinya sejak dini. Oleh karena itu, komunikasi yang mengedepankan kesantunan berbahasa di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam proses pembentukan karakter anak. (DESI INDAH LESTARI, 2017)

Kesantunan berbahasa dalam keluarga tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, seperti usia, latar belakang pendidikan, dan kebiasaan sosial yang ada dalam lingkungan. Dalam konteks ini, bahasa yang digunakan oleh orang tua sangat memengaruhi bagaimana anak berbicara dan bertindak di kemudian hari. Jika orang tua membiasakan diri menggunakan bahasa yang santun, anak cenderung mengikuti pola komunikasi tersebut, yang akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam interaksi sosial di luar keluarga. (Arifin et al., 2021)

Di samping itu, kesantunan berbahasa juga berperan dalam menciptakan suasana yang harmonis di rumah. Dengan adanya rasa hormat dan kebersamaan yang tercipta melalui bahasa, orang tua dan anak dapat saling memahami perasaan dan keinginan satu sama lain. Kondisi ini tidak hanya membantu mempererat hubungan emosional, tetapi juga menciptakan lingkungan komunikasi yang nyaman dan terbuka di dalam keluarga. Bagi anak, suasana ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan keterbukaan dalam mengemukakan pendapat atau perasaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesantunan berbahasa dalam percakapan antara orang tua dan anak di lingkungan rumah, serta memahami bagaimana kesantunan berbahasa tersebut berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan hubungan emosional dalam keluarga. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya kesantunan berbahasa dalam

keluarga sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pembentukan hubungan yang harmonis.(Dian Fitria Tanjung & Mm, 2024)

Selain itu, kesantunan berbahasa dalam keluarga berperan sebagai model komunikasi awal yang diterima oleh anak, yang kemudian akan dibawa ke lingkungan sosial yang lebih luas, seperti sekolah dan masyarakat. Anak yang terbiasa dengan pola komunikasi yang santun di rumah akan cenderung mengaplikasikan perilaku yang sama saat berinteraksi dengan teman, guru, atau tetangga. Hal ini menjadikan kesantunan berbahasa sebagai faktor penting dalam pembentukan kepribadian sosial anak, di mana mereka belajar menghargai orang lain dan menjaga sikap dalam berkomunikasi. Dengan demikian, lingkungan keluarga yang menerapkan kesantunan berbahasa dapat mendukung anak menjadi individu yang beradab dan beretika dalam kehidupan sosialnya.

Lebih jauh lagi, penerapan kesantunan berbahasa juga dapat membentuk kemampuan anak dalam memahami dan mengelola emosi. Anak yang melihat contoh komunikasi santun dari orang tua akan lebih mampu mengelola kata-kata dalam situasi emosional, baik dalam mengungkapkan ketidaksetujuan maupun perasaan lainnya. Hal ini menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan empati dan pengendalian diri, sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mampu mengendalikan emosinya dan berpikir sebelum berbicara.(Dyatmika, n.d.)

LITERATUR REVIEW

Kesantunan berbahasa merupakan aspek komunikasi yang penting dalam interaksi sosial, termasuk dalam lingkungan keluarga. Menurut teori kesantunan berbahasa, kesantunan berbahasa berfungsi untuk menjaga “wajah” atau harga diri lawan bicara, baik dengan strategi kesantunan positif, yang menekankan kedekatan dan persahabatan, maupun kesantunan negatif, yang menghargai ruang pribadi dan kebebasan individu. Di dalam konteks keluarga, strategi-strategi kesantunan ini memungkinkan orang tua dan anak berkomunikasi dengan penuh hormat dan saling menjaga perasaan, sehingga menciptakan suasana yang harmonis.

Kesantunan berbahasa tidak hanya membantu dalam membangun hubungan baik, tetapi juga menjadi sarana pendidikan nilai dan etika dalam keluarga. Melalui komunikasi yang santun, anak-anak belajar cara menghormati dan menghargai orang lain. Dalam konteks keluarga, bahasa yang santun dan penuh empati dapat meningkatkan kedekatan emosional antara orang tua dan anak, yang juga diperkuat dengan sikap saling menghargai dan mendengarkan.(*Harmoniku Bersama Bahasa Arab - Google Books*, n.d.)

Keluarga adalah tempat pertama di mana seorang anak belajar memahami norma-norma sosial, termasuk bagaimana berbicara dengan orang lain secara sopan. Proses ini berlangsung melalui proses peniruan dan pengamatan, di mana anak cenderung meniru bahasa dan pola komunikasi orang tua sebagai referensi dalam berinteraksi. Kesantunan berbahasa yang diterapkan oleh orang tua di rumah akan membentuk dasar keterampilan komunikasi anak, yang kemudian akan memengaruhi bagaimana mereka berbicara di lingkungan sosial yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain juga menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa dalam keluarga berdampak pada keterampilan sosial anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menggunakan bahasa santun lebih cenderung menunjukkan perilaku komunikatif yang positif di luar rumah, seperti kesediaan mendengarkan orang lain dan menjaga tata krama. Menurut mereka, kesantunan dalam berbahasa juga berkaitan dengan pengendalian emosi, yang merupakan keterampilan penting dalam berinteraksi sosial. (Bariah et al., 2024)

Literatur tentang kesantunan berbahasa menunjukkan bahwa bahasa yang santun di lingkungan keluarga bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga instrumen penting dalam pendidikan karakter anak. Melalui penerapan kesantunan berbahasa, keluarga tidak hanya memperkuat hubungan antar anggota, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan sikap dan keterampilan sosial yang berharga bagi anak dalam kehidupannya di masyarakat.

KAJIAN TEORITIK

A. Kesantunan Berbahasa

Kesantunan Berbahasa adalah konsep yang merujuk pada penggunaan bahasa yang sopan, penuh rasa hormat, dan sesuai dengan norma serta etika dalam berkomunikasi. Dalam konteks budaya Indonesia, kesantunan berbahasa sangat dihargai karena mencerminkan karakter dan nilai-nilai sosial yang tinggi. Bahasa yang santun tidak hanya melibatkan pemilihan kata-kata yang tepat, tetapi juga tata krama dalam penyampaian pesan kepada orang lain.

Pertama, kesantunan berbahasa berperan penting dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis. Penggunaan bahasa yang sopan dapat menciptakan rasa saling menghargai antara pembicara dan pendengar, sehingga menghindari terjadinya konflik atau ketegangan dalam komunikasi. Dalam situasi formal, seperti percakapan dengan orang yang lebih tua atau pejabat, pemilihan kata yang halus dan tidak menyinggung perasaan sangat diperlukan untuk menunjukkan rasa hormat.

Selain itu, kesantunan berbahasa juga dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan kata sapaan yang tepat, pemilihan struktur kalimat yang jelas, serta penggunaan intonasi yang sesuai. Misalnya, dalam berbicara dengan orang yang dihormati, kita menggunakan kata ganti orang yang lebih formal seperti "Anda" atau "Saudara," dan menghindari penggunaan kata yang terkesan kasar atau sembarangan. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai status sosial atau posisi orang yang kita ajak bicara. (Dasrita et al., 2015)

Kesantunan berbahasa juga erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya dan agama. Dalam Islam, misalnya, bahasa yang sopan dan penuh kasih sayang sangat dianjurkan karena sesuai dengan prinsip adab yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penggunaan bahasa yang baik dan santun dianggap sebagai bentuk ibadah karena dapat mempererat hubungan antar sesama dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. (*PERAN NILAI BUDAYA SUNDA DALAM POLA ASUH ORANG TUA BAGI PEMBENTUKAN KARAKTER SOSIAL ANAK (Studi Deskriptif Di Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat) | al Madjid | International Journal Pedagogy of Social Studies, n.d.*)

Dengan demikian, kesantunan berbahasa bukan hanya tentang bagaimana cara berbicara, tetapi juga mencerminkan karakter, moralitas, dan pengertian terhadap orang lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk senantiasa memperhatikan kesantunan berbahasa dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.

B. Sosialisasi Bahasa

Sosialisasi Bahasa merujuk pada proses pembelajaran dan penyerapan bahasa oleh individu dalam masyarakat sejak dini. Proses ini sangat penting karena bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi, membentuk identitas sosial, dan menyampaikan budaya. Sosialisasi bahasa terjadi melalui interaksi sosial, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial lainnya. Melalui sosialisasi bahasa, individu tidak hanya mempelajari bahasa secara teknis, tetapi juga belajar bagaimana menggunakan bahasa sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Salah satu aspek utama dari sosialisasi bahasa adalah pengajaran bahasa ibu kepada anak-anak. Dalam keluarga, orang tua atau anggota keluarga lainnya memperkenalkan anak-anak kepada bahasa yang digunakan di rumah, serta cara-cara berbicara yang dianggap tepat dalam konteks keluarga tersebut. Ini termasuk pengajaran kosakata, struktur kalimat, serta nilai-nilai yang terkandung dalam

penggunaan bahasa, seperti kesantunan dan cara berbicara yang sesuai dengan usia dan status sosial orang lain.(Naufal, 2024)

Di lingkungan pendidikan, sosialisasi bahasa lebih terstruktur dan sistematis. Di sekolah, anak-anak belajar bahasa secara formal, yang mencakup pembelajaran tata bahasa, membaca, menulis, serta berbicara dengan benar dan efektif. Selain itu, di sekolah juga diajarkan tentang bahasa yang digunakan dalam konteks formal, seperti bahasa yang dipakai dalam ujian, presentasi, atau saat berkomunikasi dengan guru dan teman-teman. Sosialisasi bahasa di sekolah juga membantu anak-anak memahami variasi bahasa, seperti dialek atau ragam bahasa yang berbeda, serta bagaimana menggunakannya sesuai dengan situasi.

Selain itu, sosialisasi bahasa juga mencakup adaptasi individu terhadap bahasa yang digunakan dalam masyarakat luas. Ini meliputi pengetahuan tentang bahasa formal dan informal, serta bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks sosial. Individu yang baru bergabung dengan suatu kelompok sosial atau budaya, seperti imigran, juga melalui proses sosialisasi bahasa untuk beradaptasi dengan bahasa yang digunakan di negara atau komunitas baru.(Mutmainnah, 2019)

Sosialisasi bahasa merupakan proses yang sangat penting dalam perkembangan individu dan dalam pembentukan hubungan sosial. Melalui sosialisasi bahasa, individu belajar untuk berkomunikasi dengan efektif, membentuk identitas budaya, serta menyesuaikan diri dengan berbagai norma dan harapan yang ada dalam masyarakat.(Bakti & Safitri, 2017)

C. Komunikasi Keluarga

Komunikasi Keluarga adalah proses pertukaran informasi, perasaan, dan pemikiran antar anggota keluarga yang terjadi secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini memainkan peran penting dalam membentuk hubungan yang sehat di dalam keluarga, memperkuat ikatan emosional, dan memastikan pemahaman yang jelas antara anggota keluarga. Komunikasi yang baik dalam keluarga membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana setiap anggota merasa dihargai, didengar, dan dipahami.

Salah satu aspek penting dalam komunikasi keluarga adalah komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka berarti anggota keluarga merasa bebas untuk menyampaikan pikiran, perasaan, serta harapan mereka tanpa rasa takut akan penilaian atau kritikan. Ini memungkinkan anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah bersama dan membuat keputusan secara kolektif. Terbuka dalam

berkomunikasi juga melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberi respon yang empatik terhadap apa yang disampaikan oleh anggota keluarga lainnya. (Batubara, 2018)

Selain komunikasi terbuka, komunikasi yang penuh kasih sayang juga sangat penting dalam keluarga. Melalui kata-kata yang lembut, perhatian, dan empati, anggota keluarga dapat memperkuat hubungan emosional mereka. Misalnya, orang tua yang berbicara dengan penuh kasih kepada anak-anak mereka dapat membentuk rasa percaya diri anak serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam keluarga. Komunikasi yang penuh kasih ini membantu menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, baik dalam momen suka maupun duka.

Namun, tidak semua komunikasi keluarga selalu berjalan mulus. Konflik dan ketegangan dalam komunikasi juga bisa terjadi, baik itu antar pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau antar saudara. Konflik ini biasanya timbul akibat perbedaan pendapat, perasaan yang terabaikan, atau masalah komunikasi yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki keterampilan dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, seperti dengan berbicara secara terbuka, mendengarkan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Komunikasi keluarga juga dipengaruhi oleh nilai dan budaya yang ada dalam keluarga tersebut. Misalnya, dalam budaya tertentu, komunikasi dengan orang yang lebih tua sangat dihormati dan penuh dengan rasa sopan santun, sementara dalam budaya lain, mungkin lebih informal dan terbuka. Oleh karena itu, pemahaman tentang norma budaya yang berlaku dalam keluarga juga mempengaruhi bagaimana komunikasi terjadi. (*Pengaruh Penggunaan Media Balok Cuisenaire Terhadap Kemampuan Berhitung Permulaan Anak Usia Dini Kelompok B Di TK Nusa Indah Bulutengger Sekaran Lamongan / INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, n.d.)

Dengan demikian, komunikasi keluarga yang efektif dan sehat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan saling mendukung. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologis setiap individu di dalamnya.

D. Pembelajaran Sosial

Pembelajaran Sosial adalah proses di mana individu belajar tentang norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat melalui interaksi

dengan orang lain. Pembelajaran ini terjadi baik secara eksplisit, seperti melalui pengajaran formal, maupun secara implisit, melalui pengalaman sosial sehari-hari. Pembelajaran sosial sangat penting dalam membantu individu beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, baik itu dalam keluarga, sekolah, komunitas, atau masyarakat yang lebih luas.

Salah satu teori utama dalam pembelajaran sosial adalah Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura, yang menekankan pentingnya observasi, imitasi, dan modeling dalam proses belajar. Bandura berpendapat bahwa individu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi yang timbul dari perilaku tersebut. Misalnya, anak-anak dapat belajar perilaku sosial yang baik atau buruk dengan mengamati bagaimana orang tua atau teman-temannya bertindak dalam situasi tertentu. Jika mereka melihat perilaku tersebut dihargai atau diberi perhatian positif, mereka cenderung menirunya. (el & Nursalam, 2021)

Dalam konteks keluarga, pembelajaran sosial melibatkan anak-anak yang mengamati dan meniru perilaku orang tua mereka. Ini termasuk cara orang tua berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka menangani konflik, cara mereka mengelola emosi, serta bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain di luar keluarga. Orang tua bertindak sebagai model atau panutan yang memberikan contoh yang akan diikuti oleh anak-anak.

Di lingkungan sekolah, pembelajaran sosial juga memainkan peran besar. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar pelajaran akademik, tetapi juga tempat di mana siswa belajar tentang hubungan sosial, kerjasama, tanggung jawab, serta pengelolaan konflik. Interaksi dengan teman sekelas, guru, dan staf sekolah membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat. Misalnya, kerja kelompok dalam pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler mengajarkan siswa bagaimana bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat orang lain.

Selain itu, media sosial dan teknologi juga memiliki pengaruh besar dalam pembelajaran sosial pada zaman sekarang. Anak-anak dan remaja belajar banyak dari interaksi mereka di dunia maya, baik itu tentang cara berbicara, berperilaku, atau bahkan nilai-nilai yang mereka anut. Ini memberikan tantangan baru bagi pendidikan dan pembelajaran sosial, karena informasi yang diterima bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada sumber dan konteksnya. (M.A, 2021)

Dengan demikian, pembelajaran sosial adalah proses yang terus berlangsung sepanjang hidup dan berperan penting dalam membentuk identitas sosial dan perilaku seseorang. Pembelajaran ini terjadi melalui pengalaman langsung maupun pengamatan terhadap orang lain, dan membantu individu menyesuaikan diri dengan peran sosial mereka serta memahami bagaimana berinteraksi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai konteks sosial.

E. Perkembangan Emosi Anak

Perkembangan Emosi Anak mengacu pada proses di mana anak-anak mengembangkan kemampuan untuk merasakan, mengenali, memahami, dan mengelola perasaan mereka. Ini adalah aspek penting dalam perkembangan psikologis anak, yang berperan besar dalam membentuk bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia sekitar dan membangun hubungan interpersonal. Perkembangan emosi ini berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti genetika, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga dan sosial.

Pada bayi (0-2 tahun), emosi yang pertama kali muncul adalah emosi dasar seperti rasa senang, marah, takut, dan terkejut. Bayi mulai menunjukkan respons emosional terhadap kebutuhan dasar mereka, seperti lapar atau tidak nyaman. Interaksi dengan pengasuh utama, seperti orang tua, sangat penting karena memberikan rasa aman (*attachment*) yang mendukung perkembangan emosional anak. Ketika bayi merasa dicintai dan dihargai, mereka merasa aman untuk mengeksplorasi dunia di sekitar mereka, yang membangun dasar bagi perkembangan emosional yang sehat. (Psi, 2015)

Pada anak usia prasekolah (2-6 tahun), kemampuan untuk mengenali dan mengungkapkan perasaan mulai berkembang. Anak-anak mulai dapat mengekspresikan emosi dengan kata-kata dan menunjukkan keterampilan sosial dasar, seperti berbagi atau bekerja sama. Mereka juga mulai belajar mengenai emosi orang lain, meskipun pemahaman mereka masih terbatas. Pada tahap ini, anak-anak sering kali memiliki kontrol emosi yang terbatas dan bisa mudah marah atau frustrasi, tetapi mereka belajar untuk mengelola perasaan tersebut dengan bimbingan dari orang dewasa.

Saat memasuki usia sekolah dasar (6-12 tahun), anak-anak semakin mampu mengidentifikasi perasaan mereka sendiri dan perasaan orang lain. Mereka mulai belajar konsep empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Anak-anak juga mulai lebih mampu mengelola emosi

mereka dan menanggapi situasi sosial dengan cara yang lebih bijaksana. Mereka mungkin merasa cemas saat menghadapi ujian atau kegagalan, tetapi mereka belajar untuk mengelola stres dan rasa takut tersebut dengan dukungan orang tua dan guru. (Dewi, 2020)

Pada remaja (12-18 tahun), perkembangan emosi menjadi lebih kompleks dan lebih intens karena adanya perubahan fisik, hormonal, dan sosial. Remaja mulai mencari identitas diri dan mungkin menghadapi konflik emosional seperti kebingungan, kecemasan, atau perubahan mood yang cepat. Pengaruh teman sebaya menjadi sangat besar pada tahap ini, dan hubungan sosial bisa sangat mempengaruhi kesejahteraan emosional remaja. Mereka mulai mengembangkan kemampuan yang lebih baik untuk mengelola emosi mereka, meskipun tantangan dalam pengendalian diri masih tetap ada. Pengalaman emosional mereka bisa sangat mendalam, baik itu dalam hubungan percintaan, pertemanan, atau konflik keluarga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak meliputi lingkungan keluarga, pola asuh, pengalaman sosial, serta faktor genetika dan budaya. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan cenderung memiliki perkembangan emosi yang lebih stabil. Sebaliknya, anak-anak yang mengalami stres, pengabaian, atau kekerasan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola emosi mereka. (Khairiah et al., 2020)

Peran orang tua sangat krusial dalam membantu anak-anak mengembangkan kecerdasan emosional. Orang tua yang memberi contoh dalam mengelola emosi mereka, seperti mengungkapkan perasaan dengan cara yang sehat dan merespons emosi anak dengan empati, dapat membantu anak-anak belajar bagaimana mengelola perasaan mereka sendiri. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak dapat belajar cara mengatasi perasaan mereka dengan cara yang konstruktif, yang pada gilirannya mendukung perkembangan mental dan sosial mereka. (*Pendidikan Kesehatan Mental Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Perspektif Al-Qur'an - INSTITUTIONAL REPOSITORY*, n.d.)

F. Pendidikan Karakter

Pendidikan Karakter adalah proses pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan perilaku yang bertujuan untuk menciptakan individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Pendidikan ini menjadi landasan penting dalam membentuk kepribadian seseorang, tidak hanya untuk kesuksesan individu tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks ini, pendidikan

karakter menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, empati, dan rasa hormat kepada orang lain.

Di lingkungan keluarga, pendidikan karakter dimulai sejak dini. Orang tua memiliki peran utama sebagai pendidik pertama bagi anak-anak. Melalui contoh nyata dalam perilaku sehari-hari, anak-anak belajar nilai-nilai dasar seperti kejujuran, disiplin, dan rasa hormat. Misalnya, ketika orang tua menunjukkan kejujuran dalam tindakan mereka, anak-anak cenderung meniru perilaku tersebut. Selain itu, kebiasaan baik seperti membantu pekerjaan rumah atau menyelesaikan tugas tepat waktu juga menjadi bagian dari pendidikan karakter di rumah. (Imamah et al., 2021)

Sekolah juga menjadi tempat penting dalam menguatkan pendidikan karakter. Kurikulum formal dan kegiatan ekstrakurikuler dirancang untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa. Mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sering digunakan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan etika sosial. Selain itu, kegiatan seperti kerja kelompok, olahraga, atau bakti sosial memberikan siswa kesempatan untuk mempraktikkan nilai-nilai seperti kerja sama, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama.

Namun, pendidikan karakter juga menghadapi tantangan besar, terutama di era digital. Anak-anak sering terpapar pada konten media yang tidak selalu mendukung nilai-nilai moral. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting dalam memberikan pendampingan dan arahan. Konsistensi dalam penerapan pendidikan karakter di berbagai lingkungan menjadi kunci keberhasilannya. (Mustakim et al., 2023)

Dengan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, pendidikan karakter dapat membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki moral dan akhlak mulia. Hal ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan kehidupan sekaligus berkontribusi positif bagi masyarakat.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam pembahasan pendidikan karakter ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan tujuan untuk memahami konsep, implementasi, dan tantangan pendidikan karakter di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Data diperoleh melalui studi literatur yang mendalam terhadap sumber-sumber relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan dokumen pendidikan yang membahas nilai-nilai karakter, strategi penerapannya, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Analisis

dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan praktik terbaik dalam pendidikan karakter, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai moral dapat diajarkan dan diterapkan secara konsisten. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang holistik terhadap pendidikan karakter sebagai bagian integral dari pembentukan individu dan masyarakat yang beradab. (M.Hum, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan karakter memiliki peran strategis dalam membentuk kepribadian individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral dan berintegritas. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan karakter paling efektif diterapkan secara konsisten di berbagai lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam keluarga, orang tua berperan sebagai pendidik pertama dengan memberikan teladan dan membiasakan anak untuk mengadopsi nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Interaksi harian yang penuh kasih sayang dan penghargaan terhadap perilaku positif menciptakan fondasi karakter yang kuat pada anak sejak dini.

Di sekolah, implementasi pendidikan karakter biasanya dilakukan melalui kurikulum formal dan kegiatan ekstrakurikuler. Guru menjadi teladan dan fasilitator dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa. Mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta kegiatan seperti kerja kelompok dan bakti sosial, memberikan siswa ruang untuk mempraktikkan nilai-nilai seperti toleransi, kerja sama, dan kepedulian terhadap sesama. Sekolah yang mendukung penguatan karakter siswa juga cenderung menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis. (Zunidar, 2019)

Namun, tantangan dalam penerapan pendidikan karakter tetap ada. Dalam keluarga, kesibukan orang tua atau pola asuh yang kurang konsisten dapat menghambat pembentukan karakter anak. Di sekolah, keterbatasan waktu dan fokus pada pencapaian akademik seringkali mengurangi perhatian terhadap penguatan nilai-nilai moral. Selain itu, di era digital ini, pengaruh teknologi dan media sosial dapat menggeser nilai-nilai tradisional, sehingga anak-anak lebih mudah terpapar pada perilaku negatif tanpa pendampingan yang memadai. (*Tantangan Dunia Pesantren Era Milenial | AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, n.d.)

Pentingnya kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan karakter menjadi salah satu temuan utama. Ketiga lingkungan ini perlu bekerja sama untuk menciptakan keselarasan nilai dan memberikan pendampingan yang konsisten kepada anak-anak. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak,

tetapi merupakan upaya kolektif untuk membangun generasi yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan global.

Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan karakter yang berbasis pengalaman langsung cenderung lebih efektif dibandingkan dengan metode pengajaran yang bersifat teoritis semata. Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan nyata seperti gotong royong, kunjungan sosial, atau program kerja bakti lebih mudah memahami dan menerapkan nilai-nilai seperti empati, kepedulian, dan tanggung jawab. Aktivitas-aktivitas tersebut membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai moral dengan cara yang lebih mendalam karena mereka langsung merasakan dampak positif dari perilaku tersebut terhadap diri sendiri dan lingkungan. (Cahyaningtyas et al., 2023)

Hasil lain juga mengungkapkan bahwa peran teknologi, jika dimanfaatkan secara positif, dapat menjadi media pendukung dalam pendidikan karakter. Program berbasis digital seperti aplikasi belajar nilai-nilai moral, video inspiratif, atau diskusi daring tentang isu-isu etika dapat membantu anak-anak lebih memahami konsep karakter dalam konteks modern. Namun, hal ini memerlukan pengawasan orang tua dan guru agar teknologi tidak menjadi bumerang yang malah memperburuk perilaku anak-anak.

Selain itu, keberhasilan pendidikan karakter juga sangat dipengaruhi oleh budaya lokal yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, hormat kepada orang tua, dan solidaritas sosial dapat dijadikan fondasi kuat dalam menanamkan karakter pada anak-anak. Integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum atau kegiatan sekolah mampu memperkaya pendekatan pendidikan karakter dan membuatnya lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Terakhir, pendidikan karakter yang berkelanjutan memerlukan evaluasi secara berkala. Program-program yang sudah berjalan perlu dinilai efektivitasnya melalui observasi, survei kepada siswa, dan wawancara dengan orang tua serta guru. Dengan evaluasi yang terencana, pendekatan dalam pendidikan karakter dapat terus disesuaikan agar tetap relevan dengan kebutuhan anak-anak dan tantangan zaman yang terus berkembang. (*Studi Literatur: Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah-Sekolah Inklusi Di Indonesia / Arus Jurnal Pendidikan*, n.d.)

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa pendidikan karakter dapat diperkuat melalui pengintegrasian nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual yang diajarkan melalui pendidikan agama, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan, memberikan dasar moral yang kuat bagi perkembangan karakter anak. Pendidikan agama yang diajarkan secara kontekstual

membantu siswa memahami relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong pembentukan karakter yang lebih holistik.

Pendekatan kolaboratif antara guru, orang tua, dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan karakter. Guru berperan sebagai pendidik formal di sekolah, sementara orang tua memberikan penguatan di rumah, dan masyarakat menciptakan lingkungan yang mendukung. Misalnya, program parenting di sekolah yang melibatkan orang tua dalam diskusi tentang strategi pengasuhan atau kegiatan berbasis komunitas seperti festival budaya yang menanamkan nilai toleransi, memberikan efek positif dalam pembentukan karakter siswa. (*Pembelajaran Kolaboratif Dalam Pendidikan Perguruan Tinggi | IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, n.d.)

Selain itu, pendidikan karakter juga dapat diterapkan melalui pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang menekankan kerja tim, pemecahan masalah, dan kreativitas. Dalam model ini, siswa diajak untuk menyelesaikan proyek yang tidak hanya menuntut keterampilan akademik, tetapi juga sikap seperti tanggung jawab, kerja sama, dan komunikasi yang efektif. Pendekatan ini dinilai mampu membentuk karakter siswa dengan cara yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21.

Terakhir, pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah juga menjadi poin utama. Regulasi dan program nasional yang mendorong integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum wajib, pelatihan guru, dan alokasi dana khusus untuk kegiatan pengembangan karakter dapat memberikan dampak signifikan dalam memperkuat pelaksanaannya. Dengan dukungan sistemik ini, pendidikan karakter dapat menjadi prioritas yang benar-benar terealisasi di setiap tingkatan pendidikan. (*Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Dan Bimbingan Studi | Easta Journal of Innovative Community Services*, n.d.)

KESIMPULAN

Hasil analisis kualitatif terhadap kesantunan berbahasa dalam percakapan antara orang tua dan anak di rumah menunjukkan bahwa pola komunikasi yang santun memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis serta membentuk karakter anak. Kesantunan berbahasa tercermin dari penggunaan kata-kata yang sopan, intonasi yang lembut, dan cara penyampaian pesan yang menghormati perasaan anak. Orang tua yang konsisten menerapkan kesantunan berbahasa cenderung menciptakan suasana komunikasi yang terbuka, di mana anak merasa dihargai dan lebih mudah mengekspresikan perasaan atau pendapat mereka.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kesantunan berbahasa bukan hanya soal pilihan kata, tetapi juga terkait dengan konteks situasi, relasi kekuasaan, dan norma budaya dalam keluarga. Dalam situasi tertentu, penggunaan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan penghormatan, seperti kata permohonan atau terima kasih, memperkuat nilai-nilai kesopanan yang diwariskan kepada anak. Pola komunikasi yang santun juga membantu anak mengembangkan empati, rasa hormat, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif di luar lingkungan keluarga.

Namun, kesantunan berbahasa di rumah sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tingkat pendidikan orang tua, tekanan pekerjaan, dan pengaruh media digital. Orang tua yang kurang menyadari pentingnya kesantunan berbahasa atau terpengaruh oleh tekanan emosional cenderung berbicara dengan nada keras atau kata-kata yang kurang santun, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, kesadaran orang tua dalam menjaga kesantunan berbahasa menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan anak secara optimal.

Dengan demikian, kesantunan berbahasa dalam percakapan di rumah tidak hanya memperkuat hubungan antara orang tua dan anak, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian anak yang santun dan beretika. Pola komunikasi yang santun dapat diperkuat melalui teladan orang tua, pembiasaan sejak dini, dan pengelolaan emosi yang baik. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi ruang pertama dan utama dalam mendidik generasi yang santun, berakarakter, dan mampu berkomunikasi secara efektif di berbagai situasi sosial.

REFERENCES

- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2021). PENGARUH PERNIKAHAN DINI DALAM KEHARMONISAN KELUARGA. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2). <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248>
- Bakti, C. P., & Safitri, N. E. (2017). PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK MENGHADAPI GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING PERKEMBANGAN. *JURNAL KONSELING GUSJIGANG*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24176/jkg.v3i1.1602>
- Bariah, S., Setyaningrum, V., Fithriyyah, Y. N., Windiany, E., Haluti, F., Kusumastuti, S. Y., Pranata, A., Prisuna, B. F., Saktisyahputra, S., Budianto, A., & Laksono, R. D. (2024). *Buku Ajar Konsep Dasar Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Batubara, D. S. (2018). Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi Guru SD/MI (Potret, Faktor-faktor, dan Upaya Meningkatkan). *Muallimuna : Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.31602/muallimuna.v3i1.954>
- Cahyaningtyas, R., Devi, A. F., & Utomo, A. D. K. (2023). Teknik Bimbingan Konseling dalam Membantu Perkembangan Anak Sekolah Dasar. *Ta Lim Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59098/talim.v2i1.896>
- Dasrita, Y., Saam, Z., Amin, B., & Siregar, Y. I. (2015). Kesadaran Lingkungan Siswa Sekolah Adiwiyata. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31258/dli.2.1.p.61-64>
- DESI INDAH LESTARI, 1423041006. (2017, January 16). *PEMAKAIAN BAHASA PADA IKLAN PRODUK MINUMAN DI TELEVISI DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN MENULIS SLOGAN DAN POSTER DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA* [Skripsi]. MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA. <https://digilib.unila.ac.id/26339/>
- Dewi, E. R. (2020). Hubungan Media Sosial dalam Pembentukan Karakter Anak. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.31960/ijolec.v3i1.586>
- Dian Fitria Tanjung, M. P., & Mm, S. (2024). Peran Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Pendidikan Agama Islam. *JURNAL ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam dan Humaniora*, 4, 21–26.
- Dyatmika, T. (n.d.). *ILMU KOMUNIKASI*. Zahir Publishing.
- el, S., at, & Nursalam. (2021). *KAJIAN PENELITIAN PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DI SEKOLAH DASAR*. CV. AA. RIZKY.
- Harmoniku Bersama Bahasa Arab—Google Books*. (n.d.). Retrieved October 24, 2024, from https://www.google.co.id/books/edition/Harmoniku_Bersama_Bahasa_Arab/8mJMEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=mufrodat&pg=PA95&printsec=frontcover
- Imamah, Y. H., Pujianti, E., & Apriansyah, D. (2021). KONTRIBUSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA. *JURNAL MUBTADIIN*, 7(02), Article 02. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin/article/view/153>
- Khairiah, D., Dalimunthe, E. M., & Nasution, I. N. (2020). Meningkatkan kemampuan mengenal angka 1-10 dengan media gambar. *Jurnal Kajian Anak (J-Sanak)*, 2(01), 40–48.

- M.A, P. D. M. Y., M. Hum. (2021). *Media dan Teknologi Pembelajaran Edisi Kedua*. Prenada Media.
- M.Hum, D. S. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi.
- Mustakim, I., Hakim, L. N., & Munir. (2023). Pendidikan Karakter Jujur Perspektif Sirah Nabawiyah. *PANDU : Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.59966/pandu.v1i1.11>
- Mutmainnah, M. (2019). LINGKUNGAN DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI DILIHAT DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5586>
- Naufal, I. A. (2024). *Strategi komunitas Dakwah dalam mensosialisasikan Salat Subuh berjamaah: Studi deskriptif kegiatan komunitas Bikers Subuhan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya* [Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/86730/>
- Pembelajaran Kolaboratif Dalam Pendidikan Perguruan Tinggi | IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*. (n.d.). Retrieved November 10, 2024, from <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/347>
- Pendidikan Kesehatan Mental bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Perspektif Al-Qur'an—INSTITUTIONAL REPOSITORY*. (n.d.). Retrieved July 7, 2024, from <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/59/>
- Pengaruh Penggunaan Media Balok Cuisenaire terhadap Kemampuan Berhitung Permulaan Anak Usia Dini Kelompok B di TK Nusa Indah Bulutengger Sekaran Lamongan / INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*. (n.d.). Retrieved November 5, 2024, from <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/79>
- Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Melalui Program Pelatihan dan Bimbingan Studi | Easta Journal of Innovative Community Services*. (n.d.). Retrieved July 6, 2024, from <https://ejcs.eastasouth-institute.com/index.php/ejincs/article/view/121>
- PERAN NILAI BUDAYA SUNDA DALAM POLA ASUH ORANG TUA BAGI PEMBENTUKAN KARAKTER SOSIAL ANAK (Studi Deskriptif di Desa Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat) | al Madjid | International Journal Pedagogy of Social Studies*. (n.d.). Retrieved August 21, 2024, from <https://ejournal.upi.edu/index.php/pips/article/view/4956>
- Psi, R. M., M. Si. (2015). *Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Pengembangannya*. Kencana.

- Studi Literatur: Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah-Sekolah Inklusi di Indonesia* / *Arus Jurnal Pendidikan*. (n.d.). Retrieved July 12, 2024, from <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup/article/view/344>
- Tantangan Dunia Pesantren Era Milenial* / *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. (n.d.). Retrieved July 5, 2024, from <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/murabbi/article/view/4214>
- Zunidar, Z. (2019). PERAN GURU DALAM INOVASI PEMBELAJARAN. *NIZHAMIYAH*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.30821/niz.v9i2.550>